

An accurate and sample hybrid strategy for digital volume correlation

高精度的简单混合 DVC 策略

LI Chengsheng^{a,b}

a. State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, Hubei 430071, China;

b. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

E-mail address: lichengsheng@outlook.com

摘要: 数字体相关方法(DVC)被广泛的应用于计算各类材料三维变形场,由于算法自身的复杂性,在提高 DVC 算法的计算效率上面临着各类挑战。当前的增量 IC-GN 算法和 curve-fitting 算法具有较高的计算效率但存在精度不足的缺点,传统的 IC-GN 算法具有高精度但计算效率不高的缺点。因此,为了提高 DVC 算法的效率,提出了一种精确且简单的混合 IC-GN 策略。首先,利用低精度方法估算位移场初值,并判断计算点是否处于大变形状态。然后,对于大变形计算点采用高效率的增量 IC-GN 算法继续估算位移以提高计算精度;对于小变形计算点采用曲线拟合算法估算亚像素位移。最后,在这些位移估算的基础上,采用传统的 IC-GN 算法继续提高亚像素精度,在传统的 IC-GN 算法计算过程中耗时的插值计算只需要计算一次。通过数值模拟实验进行验证,结果显示在迭代次数约为 2 次时,曲线拟合算法与传统 IC-GN 算混合后,计算精度得到显著提升,相比传统的 IC-GN 算法其加速比大约为 3;增量 IC-GN 算法和传统 IC-GN 算法混合后,计算精度也得到了提升,加速比也大约为 1.25。混合 DVC 方法不仅有效地继承了传统 IC-GN 算法的精度,而且还充分利用率曲线拟合算法和增量 IC-GN 算法高效率的优点,并且随着 IC-GN 算法迭代次数的增加,混合 DVC 方法的加速比从 0.8 逐渐增大至 2 以上。

Abstract: Digital volume correlation method (DVC) is widely used to measure the three-dimensional deformation field of various materials. Due to the complexity of the algorithm, it faces various challenges in improving the calculation efficiency of the DVC algorithm. The current incremental inverse-compositional Newton-Gauss algorithm (IC-GN) and curve-fitting algorithm have higher calculation efficiency however with the disadvantage of insufficient accuracy. Traditional IC-GN algorithm has the high accuracy while low calculation efficiency. Therefore, to improve the efficiency of the DVC algorithm, an accurate and simple hybrid strategy for DVC is proposed. First, the low-precision method is used to estimate the initial value of the displacement field and judge whether the calculation point is in a large deformation state. Then, for large deformation calculation points, based on the initial value of the displacement a high-efficiency incremental IC-GN algorithm is used to continue to estimate the displacement; for small deformation calculation points, a curve-fitting algorithm is used to estimate the sub-pixel displacement. Finally, based on these results of displacement estimates, the traditional IC-GN algorithm is used to improve the sub-voxel accuracy, and the time-consuming interpolation calculation only needs to be calculated once. It is verified through numerical simulation experiments. The results show that after the curve-fitting algorithm is mixed with the traditional IC-GN algorithm, the calculation accuracy is significantly improved, and compared with the traditional IC-GN algorithm, the acceleration ratio is about 3; after the traditional IC-GN algorithm is mixed, the calculation accuracy is also improved, and the acceleration ratio is also about 1.25. The hybrid DVC method not only effectively inherits the accuracy of the traditional IC-GN algorithm, but also fully utilizes the advantages of the high efficiency of the curve-fitting algorithm and the incremental IC-GN algorithm. The speedup of the hybrid DVC method gradually increases from 0.8 to more than 2 along with the increasing of iterations.

Key words: Digital volume correlation; Hybrid strategy; IC-GN; Curve-fitting

1. 前言

数字体积相关方法(DVC)是从 Bay et.al^[1]等成熟的二维数字图像相关(DIC)技术中拓展而来。自从 1999 年^[2]以来, DVC 算法广泛地应用于计算与分析各类固体材料在外部荷载下的内部变形特性。DVC 可以有效的帮助我们认识材料的宏观力学特性与微观变形之间的关系^[3],而且对于数值模拟验证也有很大的帮助^[4]。在过去的 20 多年中,多种多样的研究致力于提高 DVC 算法的精度和计算效率^[5-9],发展了各类方法或策略。其中 IC-GN 算法是一个先进的匹配算法^[10],可以对大变形位移进行精确估算,且只需计算一次 Hessian 矩阵,但其迭代计

算仍然很耗时，后面发展的许多方法都是基于 IC-GN 方法提出的改进。其中，在 IC-GN 算法迭代过程中，插值计算是一个极其耗时的步骤，为了提高插值效率，Pan et.al^[6]采用插值查找表(interpolation coefficient lookup table)来解决 IC-GN 迭代计算中的亚像素插值计算量过大的问题，插值系数表只需要计算一次，大大提高了计算速度。Wang et.al^[8]提出了简单有效的增量算法(incremental DVC method)以减少 IC-GN 迭代计算中冗余的插值计算及由插值计算带来的误差。Wang et.al^[9]最近采用自适应格子方法(self-adaptive subvolume size)来计算真实材料中不同区域的变形，大变形采用小格子计算，小变形采用大格子计算，在提高计算精度的同时也提高了计算速度。

对于小变形情形，在早期也有采用曲线拟合算法来计算变形场，相较于 IC-GN 算法，曲线拟合算法的精度和稳定性较差，同时也只能用于小变形场的计算，但在计算效率表现突出^[11]。最近，Li et.al^[12]采用预插值方法极大地提高了 curve-fitting 算法的精度，并且保留了该算法的高效性，同时也把预插值方法应用于增量 IC-GN 算法，提高了原先增量算法的精度，相比传统的 DVC 算法该算法的计算效率最大提高了约 8 倍。

近年来，GPU 软硬件的迅速发展使其逐步应用于 DVC 算法中，计算速度相比 CPU 得到显著提升^[13]。但是，这些算法的精度和计算效率仍有很大的改进空间，例如：在 IC-GN 迭代过程中，相比于子体块提取效率，即使是采用了插值系数查找表插值计算也是相当耗时的；在大变形条件下，具有较高计算效率的增量算法在某些情况下可能存在精度和系统稳定性等问题；即使是经过预先插值处理后的增量算法的精度得到了提升，但是预先插值计算需要占用大量内存，内存的要求增大了近 7 倍，降低了算法的适用性。

在本文中，将一个简单的混合策略应用于 DVC 算法中。首先，用低精度的增量 DVC 算法估算位移场，判断是否是否为大变形区域；其次，对于大变形区域采用增量 IC-GN 算法计算位移场，而小变形区域采用 curve-fitting 方法计算；最后为了提高计算精度，在已得到的位移场基础上用传统的 IC-GN 算再进行一次计算，该步骤需要对变形子体块进行插值计算。整数的增量 IC-GN 算法和 curve-fitting 算法具有很好的计算效率，但精度不足，因此采用传统 IC-GN 算法来弥补这一缺点，该策略的目的是充分发挥两种方法的优点并避开缺点。

2. 混合 DVC 策略

2.1 IC-GN—大变形

在 DVC 计算中，插值计算是一个非常耗时的步骤，严重影响了计算速度。因此，Pan et.al^[6]采用插值列表来计算亚像素插值，有效的减少了冗余计算，但每次迭代计算都需要重新计算变形后的子体块，DVC 的计算并没能达到最优计算速度。随后，Wang et.al^[8]采用变形增量的方式来解决插值问题，把每次变形的增量位置投影到邻近的整数点位置。模拟效果显示计算效率进一步提高了 2.5 倍左右，同时也减小了插值计算带来的误差。

基本的 3D IC-GN 算法如图 1 所示。IC-GN 算法采用 ZNSSD 来进行匹配分析，从公式(1)可以看出变形子矩阵在迭代过程需要不断变化，对应的数学操作就是插值计算(具体过程可参考文献^[6])。

$$C_{ZNSSD}(\Delta\mathbf{p}) = \sum_{\xi} \left\{ \frac{f(\mathbf{x} + \mathbf{W}(\xi; \Delta\mathbf{p})) - f_m}{\sqrt{\sum_{\xi} [f(\mathbf{x} + \mathbf{W}(\xi; \Delta\mathbf{p})) - f_m]^2}} - \frac{g(\mathbf{x} + \mathbf{W}(\xi; \mathbf{p})) - g_m}{\sqrt{\sum_{\xi} [g(\mathbf{x} + \mathbf{W}(\xi; \mathbf{p})) - g_m]^2}} \right\}^2 \quad (1)$$

式中， $f(\mathbf{x})$ 和 $g(\mathbf{x})$ 分别是在坐标 $\mathbf{x}=(x,y,z)^T$ 的参考子体块和变形子体块； $\xi=(\Delta x, \Delta y, \Delta z)^T$ 是位移增量； f_m 和 g_m 分别是子体块尺寸为 $N \times N \times N$ 的灰度均值； \mathbf{p} 是变形子体块的一阶变形参数； $\mathbf{W}(\xi; \mathbf{p})$ 是变形子体块的变形形函数； $\Delta\mathbf{p}$ 是参考子体块的一阶变形参数； $\mathbf{W}(\xi; \mathbf{p})$ 是参考子体块的变形形函。

在传统 IC-GN 算法基础上，DVC 增量法直接免去了插值计算步骤(如图 2)，其位移迭代计算公式为^[8]：

$$\begin{bmatrix} u(x, y, z) \\ v(x, y, z) \\ w(x, y, z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(x_{int}, y_{int}, z_{int}) \\ v(x_{int}, y_{int}, z_{int}) \\ w(x_{int}, y_{int}, z_{int}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_x(x_{int}, y_{int}, z_{int}) & u_y(x_{int}, y_{int}, z_{int}) & u_z(x_{int}, y_{int}, z_{int}) \\ v_x(x_{int}, y_{int}, z_{int}) & v_y(x_{int}, y_{int}, z_{int}) & v_z(x_{int}, y_{int}, z_{int}) \\ w_x(x_{int}, y_{int}, z_{int}) & w_y(x_{int}, y_{int}, z_{int}) & w_z(x_{int}, y_{int}, z_{int}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} (x - x_{int}) \\ (y - y_{int}) \\ (z - z_{int}) \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中， (x,y,z) 是更新参考子体块的中心； $x_{int} = \text{round}(x)$, $y_{int} = \text{round}(y)$, $z_{int} = \text{round}(z)$ ，它们分别是路局坐标的最邻近整数点坐标；式中， u, v, w 分别 x, y, z 方向的位移； $u_x, u_y, u_z, v_x, v_y, v_z, w_x, w_y$ 和 w_z 分别 9 个位移梯度参数，分别代表着剪切变形、拉升变形或者刚体旋转。

增量算法在大变形的位移计算上具有较好的精度，但是该算法在某些亚像素位移计算效果并不乐观，当亚像素位移在 0.4 体素~0.6 体素范围内时，增量算法的系统误差也不可忽略(当 Sub=41×41×41, Std=0.005~0.007，

传统 DVC 算法的标准差 $\text{Std}=0.0006\sim 0.0009$ 之间)。虽然该算法的计算效率非常高，但是这些情况下增量算法的精度远远低于普通的 IC-GN 算法精度。

Fig.1. Schematic illustration of the principle of the IC-GN algorithm.

Fig.2 Schematic of the nearest subvolume offset approach for incremental DVC^[8].

2.2 Curve-fitting—小变形

在实际的 DVC 应变分析中，前后两次的变形量整体上并不会相差很大，如果变形相差过大其误差不容易控制。一般情况下，材料变形后的平均应变值较小(通常小于 5%)，但是局部应变可能较大(例如某些剪切带，剪应变可能超过 20%)。计算小应变计算时，完全采用 IC-GN 算法是比较耗时的。在 IC-GN 算法迭代过程中，Hessian 矩阵尽管只需计算一次，但其余矩阵的乘法、求逆等计算量依旧很大。文献^[11]对比了曲线拟合法、梯度法和牛顿法的亚像素精度和稳定性，发现牛顿法的计算精度和稳定性最好，梯度法次之，曲线拟合法最差，几乎达不到实际计算要求，但是在 DIC 算法中，曲线拟合算法计算速度是 IC-GN 算法的 7 倍^[11,14]，在 DVC 计算，二者的差距更加悬殊。因此对于小变形区域的位移场初始估算，采用曲线拟合法估算位移更为合适。

首先，利用整数搜索算法寻找到 ZNCC 取极值的整数点位置，空域整体素位移搜索算法运用相关函数在变形体图像的指定范围内逐点搜索，以找到相似度最大的整体素位置，进而计算该点的整体素位移^[2]。为了提高计算效率，空域搜索策略可采用粗细搜索法^[15]、扩展搜索法^[16]、基于递归策略的全局求和和表方法^[17]等改进策略。当然，整体素位移搜索也可在频域中执行，借助于三维快速傅里叶变换^[18,19]可实现高效的频域相关匹配。

然后，在极值点上建立 ZNCC 方程，设 ZNCC 方程为 $C(x,y,z)$ ，一般的曲线拟合方程为三元二次函数^[20]：

$$C(x, y, z) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3z + a_4xy + a_5xz + a_6yz + a_7x^2 + a_8y^2 + a_9z^2 \quad (3)$$

许多文献中采用最小二乘法来求解方程参数^[11,21]，但最小二乘法涉及到一些复杂的矩阵运算耗时较长，且计算精度不够理想，我们参考显示计算方法进行估算亚像素位移值^[12]。

2.3 提高计算精度

对于不同的应变区域采用不同的计算方法来估算位移场初值，相比传统 DVC 算法，曲线拟合算法计算效

率最高可达 7~8 倍，而增量 IC-GN 算法可达 2.5 倍。因此，小变形区域采用低精度的 *curve-fitting* 算法进行估算，而大变形区域采用较高精度的增量 IC-GN 算法估算初值。但是，这两种算法虽然具有很高的计算效率，但是精度却不够。传统 IC-GN 算法具有很高的精度，且算法稳定性也很出色^[11]。为了能够充分利用不同算法直接的缺点，尽量避其缺点，我们在这些整数算法估算的初值基础上，在最后一步引入传统的 IC-GN 算法来提高计算精度。

图 3 简要描述了混合 DVC 算法的策略流程，在曲线拟合方法和增量 IC-GN 方法计算过程没有进行插值计算。该策略具体实施步骤如下：

- 1) 采用大子体块（比如 $31 \times 31 \times 31$ ）来估算一些关键点整个位移场，然后估算整个位移场初值，并判断这些测量点是否处于大变形状态。
- 2) 在位移场初值的基础上，对于小变形区域采用曲线拟合算法进一步估算以提高位移估算精度；
- 3) 在大变形区域，采用增量 IC-GN 算法估算位移场，增量 IC-GN 算法步骤中计算的 Hessian 矩阵及其它中间变量可继续使用。
- 4) 在曲线拟合方法与增量 IC-GN 方法估算初值的基础上，利用传统的 IC-GN 算再进行位移计算，以提高精度。

混合 DVC 方法策略可以充分利用增量 IC-GN 算法、曲线拟合算法高效率的优势和传统 IC-GN 算法高精度的优势，在提高 DVC 算法精度效率的同时，避免了耗时的插值计算。

Fig.3 Flowchart showing the hybrid DVC strategy.

3. 数值模拟验证

3.1 混合 DVC 方法的精度

在本文中，我们用随机散斑生成方法生成了尺寸为 $100 \times 100 \times 100$ 体素 ($s=12,000, R=4$ 体素) 的数字体图像，如图 4a 所示。然后，根据傅里叶在位移方法^[22]生成了在 z 轴方向上亚像素位移从 0.1~1 体素、间隔为 0.1 体素的 10 个数字体图像。最后在这 11 个数字体图像中增加均值为 0、方差为 4 的随机高斯噪声，用于模拟噪声的影响，最后用各类 DVC 方法进行亚像素位移计算。全部的 DVC 计算基于 MATLAB2018b 平台，电脑配置参数为：Inter Core i7-6700 CPU 3.40 GHz，内存 8GB RAM，编程计算中并未使用 C/C++ 或 Fortran 与 MATLAB 的混合编程技术。

图 4 显示了在不同子体块下的增量 IC-GN 算法的亚像素计算精度。从图 4a-b 可以看出，在现有的增量算

法中，当亚像素位移处于一些特定的范围内时，算法的精度大打折扣，与传统 IC-GN 算法精度相差甚多。增量算法的均值差与传统 IC-GN 比较相近，但是亚像素位移的标准差确相差巨大^[6]。特别是亚像素位移在 0.4~0.6 voxel 范围内时，增量 IC-GN 算法的亚像素位移标准差出现较大的波动，标准差的数值快速增大。

图 4c-d 给出了曲线拟合算法的亚像素计算精度，可以看出，曲线拟合算的均值差和增量算法的均值差相近，但位移标准差比增量算法还更差，标准差曲线出现了较大的波动，相比增量 IC-GN 算法的标准差大 2-3 倍。综上所述，没有经过预先差值处理的曲线拟合算法和增量 IC-GN 算法是无法满足实际位移场计算精度要求的^[12]。

Fig.4 Measure z displacements as a function of sub-voxel displacement estimated and different subvolume size of Incremental IC-GN algorithm and curve-fitting algorithm: (a) and (c) mean bias error, (b) and (d) standard deviation error.(IC-GN int is incremental IC-GN)

图 5 给出了混合曲线拟合算法-传统 IC-GN 算法和混合增量 IC-GN 算法和传统 IC-GN 算法的亚像素计算精度。从图中可以看出，不管是基于曲线拟合算法的位移场还是增量 IC-GN 算法给出的位移场初值，最后采用传统 IC-GN 算法处理后，亚像素均值误差和亚像素位移标准差都得到了显著地提升，且图 5 中两种方法的曲线变化趋势非常相似。不管是亚像素位移的均值差还是标准差，它们的曲线都非常稳定，并且都达到了传统 IC-GN 算法的精度。

为了对比不同算法的精度和稳定性，窗口子矩阵设置为子体块尺寸为 $41 \times 41 \times 41$ ，图 6 给出了曲线拟合算法和增量 IC-GN 算法及其混合 DVC 算法的亚像素位移精度对比图，其中子体块尺寸为 $41 \times 41 \times 41$ 。可以看出，相比增量 IC-GN 算法，混合算法的精度得到了显著地提高，其中均值差降低了近 60%~80%，标准差降低了近 40%~60%。相比曲线拟合算法，混合算法的均值差降低了近 60%~70%，标准差降低了近 70%~80%。综上所述，曲线拟合算法和增量 IC-GN 算法的精度达不到传统 IC-GN 算法的精度，但我们推荐的混合算法良好地继承了传统 IC-GN 算法高精度的特性。

Fig.5 Measure z displacements as a function of sub-voxel displacement estimated and different subvolume size of hybrid DVC methods: (a) and (c) mean bias error, (b) and (d) standard deviation error.

Fig.6 Measure z displacements as a function of sub-voxel displacement estimated: (a) mean bias error and (b) standard deviation error.

3.2 混合 DVC 方法的计算效率

上一节对比了混合算法与曲线拟合算法、增量 IC-GN 算法的精度，结果说明混合算法继承了传统 IC-GN 算法高精度的特点。混合算法具有传统 IC-GN 算法的精度，其计算效率也是一个关键性的问题。在本节将进行详细地讨论。

为了对比混合算法与传统 IC-GN 算法的计算效率，我们对三个子体块尺寸进行数值模拟计算。如图 7 所示：

1) 在小变形条件下，首先由曲线拟合算法估算位移场初值，然后再用传统 IC-GN 算法提高精度。因为曲线拟合算法具有非常高的计算效率^[11]，所以在位移场初值估算过程所消耗的时间很短；而在传统的 IC-GN 算法计算过程，虽然只需要计算一次，但也必须计算 Hessian 矩阵等一些中间计算变量，最终混合算法的计算速度是传统 IC-GN 算法的约 3 倍。

2)在大变形条件下,最后一步的 IC-GN 算法计算参数直接继承了增量 IC-GN 算法的中间变量及参数结果,节省了一些时间。增量 IC-GN 算法的计算效率是传统的 IC-GN 算法的 2.5 倍^[8],但是在最后一步采用传统的 IC-GN 算法是比较耗时的,特别是与插值计算相关的步骤,最终混合算法的计算效率大约是传统 IC-GN 算法的 1.25 倍。混合算法的加速比只有 1.25 倍,这是因为在数值模拟计算时,增量 IC-GN 算法的迭代次数只有大约 2 次,所以计算效率的提高并不显著。

在实际材料的变形计算中,如果材料的变形很小,不仅曲线拟合算法只需要计算 1 次,而且增量 IC-GN 算法的迭代次数也可能小于 3 次。但是如果材料的比较复杂且较大时,不管是增量 IC-GN 算法还是传统的 IC-GN 算法的迭代次数均会有不同程度地增加,比如迭代次数可能超过 5 次。图 8 给出了混合 IC-GN 算法在不同迭代次数下的加速比。从图中可以看出,在迭代次数为 1 时,加速比只有约 0.8,这是因为除了进行增量 IC-GN 算法计算,还增加了传统的 IC-GN 算法计算,所以混合算法的计算效率是低于传统的 IC-GN 算法,但是这个特殊情况在真实材料应变计算时是很少遇到的。随着迭代次数的增加,混合算法的加速比逐渐增大,加速比的上限大约是 2.5。(由于编程技巧和实现平台的不同,这些计算结果可能会存在一些差异)

Fig. 7 Experimental computing speed of the hybrid DVC methods to the traditional DVC method.

混合 DVC 方法及其策略不仅充分利用了曲线拟合算法和增量 IC-GN 算法在位移场初值估算的高效性,而且还结合传统 IC-GN 算法的高精度特点,避开了曲线拟合算法和增量 IC-GN 算法精度不够的缺点,以此同时也显著地降低了计算效率慢的传统 IC-GN 算法。因为在传统的 IC-GN 算法迭代过程中,插值计算是一个非常耗时的步骤,虽然 Pan et.al^[6]采用插值系数表查找表方法显著降低了插值效率低的问题,但即使是改进后的插值方法依旧是非常耗时。在混合 DVC 算法计算过程中,耗时的插值计算只需要计算一次,因此混合 DVC 算法显著地提高了 DVC 算法的计算效率。

Fig.8 Comparison the computer speed ratio of hybrid DVC strategy and traditional DVC method along with the iteration number.

4 结论

在当前的各类 DVC 算法中, 许多因素制约着算法的精度和效率。曲线拟合算法和增量 DVC 算法具有较高的计算效率, 但是对于亚像素位移精度不足; 传统的 DVC 算法普遍采用 IC-GN 算法, IC-GN 算法具有很高的精度, 但是在 IC-GN 算法的迭代过程中插值计算是一个非常耗时的步骤。我们推荐的混合 DVC 方法首先利用高效率的曲线拟合算法和增量 DVC 算法估算位移场初值, 然后再用传统的 IC-GN 算法提高计算精度, 混合 DVC 算法策略充分利用前两种算法高效率的特点, 同时用传统 IC-GN 算法补足了精度补足的缺点。在混合 DVC 方法中, 传统的 IC-GN 算法只需要计算一次, 因此随着增量 IC-GN 算法迭代次数的增加, 混合 DVC 方法的加速比会更加显著, 理论上加速比从 0.8 逐渐增加到极限的 2.5。

相比现有的 DVC 算法, 虽然混合 DVC 算法具有较高的精度和加速比, 但是如何有效地判断计算点是否处于大变形还是小变形状态, 以及如何有效的结合曲线拟合算法和 IC-GN 算法是未来研究的重点。

致谢

This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant nos. 11672320 and 41372314).

参考文献:

- [1] Pan B, Qian K, Xie H, et al. TOPICAL REVIEW: Two-dimensional digital image correlation for in-plane displacement and strain measurement: a review[J]. *Measurement Science and Technology*, 2009, 20(6):152-154.
- [2] Bay B K, Smith T S, Fyhrie D P, et al. Digital volume correlation: Three-dimensional strain mapping using X-ray tomography[J]. *Experimental Mechanics*, 1999, 39(3):217-226.
- [3] Mostafavi M, Bradley R, Armstrong D E J, et al. Quantifying yield behaviour in metals by X-ray nanotomography[J], 2016, 6(34346).
- [4] Chen Y, Dall'ara E, Sales E, et al. MICRO-CT BASED FINITE ELEMENT MODELS OF CANCELLOUS BONE PREDICT ACCURATELY DISPLACEMENT ONCE THE BOUNDARY CONDITION IS WELL REPLICATED: A VALIDATION STUDY[J]. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 2017, 65:644-651.
- [5] Buljac A, Jalin C, Mendoza A, et al. Digital Volume Correlation: Review of Progress and Challenges[J]. *Experimental Mechanics*, 2018, (3):1-48.
- [6] Pan B, Wang B, Wu D, et al. An efficient and accurate 3D displacements tracking strategy for digital volume correlation[J]. *Optics Lasers in Engineering*, 2014, 58(4):126-135.
- [7] Bar-Kochba E, Toyjanova J, Andrews E, et al. A Fast Iterative Digital Volume Correlation Algorithm for Large Deformations[J]. *Experimental Mechanics*, 2015, 55(1):261-274.
- [8] Bo W, Bing P. Incremental digital volume correlation method with nearest subvolume offset: An accurate and simple approach for large deformation measurement[J]. *Advances in Engineering Software*, 2018, 116:80-88.
- [9] Wang B, Pan B. Self-Adaptive Digital Volume Correlation for Unknown Deformation Fields[J]. *Experimental Mechanics*, 2019, 59(2):149-162.
- [10] Baker S, Matthews I. Lucas-Kanade 20 years on: A unifying framework[J]. *International Journal of Computer Vision*, 2004, 56(3):221-255.
- [11] Bing P, Xie H, Xu B, et al. Performance of sub-pixel registration algorithms in digital image correlation[J]. *Measurement Science Technology*, 2006, 17(6):1615.
- [12] Li C, Shu R. Accurate and simple digital volume correlation using pre-interpolation. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3600641>: Zenodo, 2020.
- [13] Gates M, Heath M T, Lambros J. High-performance hybrid CPU and GPU parallel algorithm for digital volume correlation[M]. Sage Publications, Inc., 2015:92-106.
- [14] Pan B, Li K, Tong W. Fast, Robust and Accurate Digital Image Correlation Calculation Without Redundant Computations[J]. *Experimental Mechanics*, 2013, 53(7):1277-1289.
- [15] Smith T S, Bay B K, Rashid M M. Digital volume correlation including rotational degrees of freedom during

- minimization[J]. *Experimental Mechanics*, 2002, 42(3):272-278.
- [16] Gates M, Lambros J, Heath M T. Towards High Performance Digital Volume Correlation[J]. *Experimental Mechanics*, 2011, 51(4):491-507.
- [17] Huang J, Pan X, Shanshan L I, et al. A DIGITAL VOLUME CORRELATION TECHNIQUE FOR 3-D DEFORMATION MEASUREMENTS OF SOFT GELS[J]. *International Journal of Applied Mechanics*, 2011, 03(02):1100101-.
- [18] Roeder B A, Klod K, J Paul R, et al. Local, three-dimensional strain measurements within largely deformed extracellular matrix constructs[J]. *Journal of Biomechanical Engineering* 2014, 126(6):699-708.
- [19] Chiang F P, Mao L. Development of interior strain measurement techniques using random speckle patterns[J]. *Meccanica*, 2015, 50(2):401-410.
- [20] 汪敏, 胡小方, 伍小平. 物体内部三维位移场分析的数字图像相关方法[J]. *物理学报*, 2006, 55(10):5135-5139.
- [21] 潘兵, 续伯钦, 冯娟, et al. 关于数字图像相关中曲面拟合法的几点讨论[C]. *实验力学在国防科研领域的应用研讨会*, 2004.
- [22] Schreier H W, Sutton M A. Systematic errors in digital image correlation due to undermatched subset shape functions[J]. *Experimental Mechanics*, 2002, 42(3):303-310.